

Das Urheberrecht als Fundamentalinstitution der Kulturindustrien

Georg Fischer*

Inhalt

1. Publikationsregime und Urheberrecht.....	2
2. Der Kampf um die Hoheit zur technischen Reproduzierbarkeit	3
3. Urheberrecht: Kein Schutz ohne Ausnahme	4
4. Das Tonband und die Entstehung der ZPÜ.....	5
5. Akademische Schattenbibliotheken und Open Access	7
6. Das Urheberrecht als Fundamentalinstitution der Kulturindustrien	8
Literaturverzeichnis	9

Vorbemerkung:

Dieses Arbeitspapier diene als Diskussionsgrundlage für den Tagungsvortrag. Gegenüber der ursprünglichen Fassung (Abstract) enthält der Text einen kürzeren Titel und ersetzt den Begriff „Kreativindustrien“ mit „Kulturindustrien“.

Anlass: „Zu einer Soziologie des Rechts als Fundamentalinstitution der Wirtschaft“, Mittelbautagung der DGS-Sektion Wirtschaftssoziologie, 12./13. Mai 2022 in Hamburg.

Organisation: Philipp Degens, Lars Döpking und Katharina Legantke

Der Text steht unter der Creative-Commons-Lizenz [CC BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6563368>

* Dr. phil. Georg Fischer, Soziologe und Journalist, wurde 2019 mit einer Arbeit zum Thema „Urheberrecht und Kreativität in der samplingbasierten Musikproduktion“ promoviert. Er war Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin, der HU Berlin und in einem BMBF-geförderten Open-Access-Projekt beim Verfassungsblog. Seit 2020 Redakteur bei [iRights.info](https://rights.info/), einem Webmagazin zum Thema „Urheberrecht und kreatives Schaffen in der digitalen Welt“. Seit 2021 assoziiert am SFB „Strukturwandel des Eigentums“ im Teilprojekt „Geistiges Eigentum“ an der Universität Jena. Kontakt per Mail: georg.fischer@neonpastell.de.

1. Publikationsregime und Urheberrecht

Die kürzlich erschienene Ausgabe von *Mittelweg 36: Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung*, trägt den Titel „Publikationsregime“. Unter diesem Titel sind verschiedene Texte versammelt, die die Praktiken und Strukturen rund um das Thema wissenschaftliches Publizieren in der Wissenschaft in den Blick nehmen. Kuratiert hat die Ausgabe Carlos Spoerhase: In seinem lesenswerten Eröffnungsbeitrag beobachtet der Germanist verschiedene Trends im Publikationsverhalten der Geistes- und Sozialwissenschaften (und darüber hinaus). Spoerhase meint damit unter anderem Entwicklungen wie Metrifizierung und Datafizierung, das Ringen zwischen kommerziellen Wissenschaftsverlagen, Bibliotheken und Forschungs-einrichtungen um die Finanzierung von Publikationen, sowie Diskussionen um die komplizierten Zusammenhänge von Inhalt, Format und Disziplin wissenschaftlicher Texte oder diejenigen um innerakademische Reputationslogiken, Sichtbarkeiten und Karrierepfade (Spoerhase 2022).

Eher lose fasst Spoerhase die angesprochenen Zusammenhänge unter dem Begriff „Publikationsregime“. So eingängig und plausibel dieser Begriff auf den ersten Blick erscheint, es bleibt unklar, wie genau er konzeptuell zu verstehen und dabei konnotiert ist.¹ Soll „Publikationsregime“ etwa das eher technische Verständnis vom „Publikationswesen“, inklusive dessen Nähe zum noch enger geführten „Verlagswesen“, beerben? Und wenn ja unter welchen Bedingungen? Ist mit dem „Regime“ das eher alltagssprachliche, abwertend gemeinte *politische Regime* gemeint (wie wir es aus Diktaturen kennen), das sich von zentraler Warte aus bis in das individuelle Denken und Handeln der Bürger*innen vorarbeitet und restriktiv deren Leben bestimmt? Oder handelt es sich um ein davon abgeschwächtes, neutraler gefasstes Verständnis von Regime, das wesentlich darauf abstellt, einen bestimmten gesellschaftlichen Bereich in Ordnung zu halten, zu regeln und zu steuern?

Die begrifflichen Ambiguitäten, die ich mit dem Begriff „Publikationsregime“² zum Ausdruck bringen möchte, schmälern die Erkenntnisse der verdienstvollen Ausgabe von *Mittelweg 36* freilich nicht. Sie sollen eher dazu anregen, produktiv danach zu fragen, wie sich das Schlagwort konzeptuell füllen und weiter schärfen ließe, um es in anschließenden theoretischen oder empirischen Untersuchungen anzuwenden (Heimstädt/Fischer 2022). Mir fällt zudem auf, dass bei Spoerhase das Urheberrecht als zentraler Baustein des (akademischen) Verlagswesens gar nicht thematisiert wird. Zwar erwähnt der Autor die Open-Access-Bewegung und die entsprechenden nationalen Förderanstrengungen als Indikatoren für den derzeitigen Wandel des Publikationsregimes. Die für das kommerzielle Verlegen wissenschaftlicher Texte essentiellen Grundlagen und Effekte des Urheberrechts – sichtbar beispielsweise in den Auseinandersetzungen um die illegalen oder zumindest rechtlich fragwürdigen akademischen Schattenbibliotheken – finden hingegen keine Erwähnung.

Die Ausklammerung des Urheberrechts im Kontext akademischer Publikationsregime oder anderer kulturindustrieller Zusammenhänge in sozialwissenschaftlichen Analysen ist indes nicht außergewöhnlich. Das deutsche Urheberrecht ist ein kompliziertes Regelsystem und für rechtliche

¹ Für einen ähnlichen Eindruck siehe beispielsweise Cohen et al. (2016), die unter dem Titel *The global permutations of the Western publication regime* eine ähnliche Position wie Spoerhase einnehmen. Eigenen Angaben zufolge führen sie das Konzept Publikationsregime selbst ein, belassen es definitorisch aber bei einer eher lockeren Zusammenführung verschiedener Elemente. So zeichnet sich das westliche Publikationsregime den Autoren zufolge wesentlich durch Regulation und Metrifizierung der akademischen Publikationsprozesse, eine globale Ausbreitung und Sozialisationsmechanismen aus. Urheberrechtliche Fragen beziehen die Autoren nicht in ihre Überlegungen ein.

² Eine weitere Ambiguität zeigt sich bereits im Titel „Publikationsregime“ der Ausgabe: Es ist unklar, ob es sich um ein einzelnes Regime oder mehrere Regime handelt.

Lai*innen oftmals nur schwer zugänglich.³ Die Deutungshoheit über urheberrechtliche Fragen liegt zweifelsohne im juristischen Funktionssystem, also bei Fachleuten, die dafür eine wissenschaftliche Fachsprache und Austauschformen gefunden haben (Fischer 2022). Die juristische Ausdifferenzierung, mit der das Urheberrecht das Verhältnis verschiedener Akteure (sowie deren Rechte und Pflichten) zu regeln versucht, nimmt seit Jahrzehnten zu: War das Urheberrecht ursprünglich dafür gedacht, vor allem das Verhältnis zwischen Verlagen und Autor*innen zu regeln, sind im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts weitere Akteure mit Eigeninteressen dazugekommen: In der Urheberrechtsreform 1965 (UrhG) beispielsweise wurden Konsument*innen als eigene Interessensgruppe relevant. Zudem wurde die Rolle der Verwertungsgesellschaften gestärkt; deren Aufgaben wurden wiederum 2016 in einem eigenen Verwertungsgesellschaftsgesetz (VGG) 2016 zentral reformiert. 2018 trat das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG) in Kraft,⁴ um das Verhältnis zwischen Wissenschafts-, Forschungs- und Bildungsinstitutionen auf der einen Seite und dem Verlagswesen samt Rechteinhaber*innen auf der anderen Seite unter den Bedingungen der Digitalisierung neu zu ordnen (Kreutzer/Fischer 2022). In der jüngsten Reform – der EU-Urheberrechtslinie, in Deutschland umgesetzt im Sommer 2021 – galt es wiederum, die Stellung der digitalen Plattformen als weiterem wichtigen Akteur zu berücksichtigen – sowie den Weg für weitere europäische Gesetzesvorhaben wie dem Digital Services Act (DSA) und dem Digital Markets Act (DMA) zu ebnen.

In diesem Arbeitspapier plädiere ich für eine Analyse kulturindustrieller Verwertungsgefüge unter besonderer Berücksichtigung des Urheberrechts. Der Gang der Darstellung ist wie folgt: Zuerst präzisiere ich das Phänomen technischer Reproduzierbarkeit und damit die grundsätzliche technische Dynamik, die meiner Meinung nach die Entwicklung des Urheberrechts vorantreibt. Danach erläutere ich das rechtliche Gegenstück, nämlich die Balance zwischen Schutz und Ausnahme, die ich als zentral für das Urheberrecht erachte. Die entwickelte Perspektive wende ich anschließend auf zwei Fälle an: das Tonband in der Musikindustrie und akademische Schattenbibliotheken beim wissenschaftlichen Publizieren. Ein abschließendes Fazit entwickelt einige Fragen für zukünftige Forschung zum Thema.

2. Der Kampf um die Hoheit zur technischen Reproduzierbarkeit

Grundlegend sehe ich in der Entwicklung des Urheberrechts eine Dynamik am Werke, die ich als Kampf um die Hoheit zur technischen Reproduzierbarkeit fasse. Damit beziehe ich mich auf Walter Benjamins bekannten Aufsatz *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit* aus den 1930er Jahren, in dem der Autor proto-medienwissenschaftlich herausarbeitet, welchen Effekt die gesellschaftliche Verfügbarkeit von Kopiertechnologien auf die Ästhetik von Originalwerken in der Kunst hat (Benjamin 2012 [1935]).

Folgende Punkte sind unter Rückgriff auf Benjamin für die Rolle des Urheberrechts in den Kulturindustrien interessant: Erstens lässt sich dafür argumentieren, technische Reproduzierbarkeit nicht nur binär zu denken (im Sinne von: ein Objekt kann reproduziert werden/kann nicht reproduziert werden), sondern nach den „lokalen Abstufungen und Konfigurationen“ (Schröter 2010: 20) technischer Reproduzierbarkeit zu suchen und diese als graduelle, rechtlich mitunter maß- und mühevoll austarierte Ressource zu verstehen.

Daraus ergibt sich zweitens die Frage, wie die antagonistischen Mechanismen zur Steigerung und Suspension technischer Reproduzierbarkeit aussehen und in welcher Form sie gegeneinander

³ Um diesen Missstand zumindest etwas abzufedern und Nutzer*innen stärker zu ermächtigen, wurde bereits 2005 das journalistische Informationsportal und Webmagazin [iRights.info](https://www.irights.info/) gegründet. Es setzt sich zum Ziel, urheberrechtliche Themen alltagsnah und allgemeinverständlich zu erklären.

⁴ Das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz dürfte das einzige Gesetz in Deutschland sein, das eine soziologische Zeitdiagnose in der Bezeichnung trägt.

arbeiten: Mit welchen Mitteln und in welchen Arenen ringen gesellschaftliche Akteure darum, Reproduktionen von Objekten technisch-praktisch herstellen zu können (und/oder rechtlich-moralisch zu dürfen)?

Drittens leitet sich daraus die Überlegung nach verschiedenen Dimensionen technischer Reproduzierbarkeit ab. Konkret meint das die Frage: Was wird beim Reproduzieren von Objekten eigentlich reproduziert? Hier sehe ich drei distinkte Dimensionen, in denen sich Kopien von ihren Originalen entfernen und dabei verselbständigen (können):

- (1) Die laterale Dimension bezieht sich auf die Tiefe der Repräsentation und meint die qualitative Abbildungstreue der Kopie gegenüber ihrem Original (zum Beispiel Fotografieren in Farbe vs. Schwarz-Weiß)
- (2) Die horizontale Dimension bezieht sich auf die Breite der Replikation und meint den seriellen Vervielfältigungsgrad der Kopie gegenüber ihrem Original (zum Beispiel analoge Vervielfältigung einer VHS-Kassette vs. digitale Vervielfältigung einer digitalen Videodatei)
- (3) Die vertikale Dimension bezieht sich auf die Höhe der Schöpfung und meint die Ausstattung mit Referentialität (zum Beispiel musikalisches Soundalike vs. wissenschaftliches Zitat)

Zur Veranschaulichung des Gedankens soll diese Grafik dienen:

Das Urheberrecht erscheint vor diesen Fragen als das rechtliche Vehikel, über das die historischen Schübe technischer Reproduzierbarkeit – Buchdruck, Fotografie, Tonaufnahme, 3D-Verfahren, digitale Speicherverfahren und Vernetzung, etc. – reguliert werden. Oder zugespitzt: Das Urheberrecht bestimmt in einer formal-kodifizierten Weise, wer unter welchen Bedingungen was kopieren darf – die gesellschaftlichen Konflikte, die um das Urheberrecht herum stattfinden, lassen sich alle darauf zurückführen, dass sich die empirische Realität technischer Reproduzierbarkeit nicht mit eben den rechtlichen Regeln in Einklang bringen lässt, sondern dazwischen eine Kluft entsteht.

3. Urheberrecht: Kein Schutz ohne Ausnahme

Bei alledem ist das Urheberrecht weniger statisch, als es von außen vielleicht den Anschein hat. Allgemein lässt sich die oben beschriebene Konfiguration technischer Reproduzierbarkeit als juristisches Austarieren von Werkschutz und Ausnahmen verstehen.

So gesteht das Urheberrecht den Werkschöpfer*innen als Urheber*innen eine Reihe von Schutzprinzipien zu, die ihnen ein recht hohes Maß an Kontrolle über eigene Werke zusichern. Zu nennen sind hier im Wesentlichen die Rechte zur Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verwertung und

Veränderung der eigenen Werke. Urheber*innen haben daher einige Kontrolle darüber, wem sie ihre Werke lizenzieren (beispielsweise über Verwertungsgesellschaften oder die vorgefertigten Lizenzmodule von Creative Commons), Rechte zur Verwertung abtreten und Wahrnehmungen vertraglich zusichern (in der Regel Verlagen und Verwertungsgesellschaften) oder unerwünschte Nutzungen untersagen. Die Schutzprinzipien umfassen alle drei Dimensionen technischer Reproduzierbarkeit, sind aber je nach Szenario spezifisch konfiguriert. Ein wichtiger Schwerpunkt der Kulturindustrien liegt in der Replikationsbreite (Horizontale): Das betrifft etwa das Tonträgergeschäft in der Musikindustrie oder den Druck von Büchern, Heften, etc. im Verlagswesen. In der Lateralen sind etwa der Urheberpersönlichkeitsrechtsschutz oder das Leistungsschutzrecht zu nennen.

Um diese relativ strengen, hauptsächlich ökonomisch motivierten Schutzprinzipien in einen Ausgleich mit allgemeinen gesellschaftlichen Interessen zu bringen, bietet das Urheberrecht mit den sogenannten Schranken eine Reihe von Ausnahmen vom Urheberrechtsschutz. Darunter fallen beispielsweise das Zitatrecht (vertikal, horizontal), das 2021 neu gestaltete Recht auf „Karikatur, Parodie und Pastiche“ (vertikal, horizontal), das Recht auf Privatkopie (horizontal) oder auch das Recht von Bildungseinrichtungen, bis zu 15 Prozent eines Werkes zu nicht kommerziellen Zwecken zu vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu machen (horizontal). Neben den Schranken sieht das deutsche Rechtssystem das Prinzip der Gemeinfreiheit vor: Der Urheberrechtsschutz erlischt 70 Jahre nach Tod der Autor*in, so dass ab diesem Zeitpunkt das technische Reproduzieren in allen drei Dimensionen ohne Beschränkung erlaubt wird. Das in der Lateralen wichtige Leistungsschutzrecht ist von seiner Schutzdauer her dem Urheberrecht untergeordnet und je nach Schutzgegenstand unterschiedlich gedeckelt (beispielsweise 1 Jahr für Presseerzeugnisse, 25 Jahre auf wissenschaftliche Ausgaben oder 50 Jahre auf Lichtbilder, bezogen jeweils auf das Veröffentlichungsdatum).

Der angesprochene Ausgleichsmechanismus muss mit jedem neuen substantiellen Schub technischer Reproduzierbarkeit (zuletzt: digitale Kopie und Vernetzung) gesellschaftlich neu ausgehandelt werden. Wie ich oben bereits andeutete, trat die letzte Urheberrechtsreform in Deutschland im Sommer 2021 in Kraft. Vorausgegangen war ein langjähriger, teils heftig ausgetragener Streit über die zu implementierende rechtliche Konfiguration technischer Reproduzierbarkeit und ihre Delegation an technische Hilfsmittel (hier insbesondere: Upload-Filter). Der Konflikt offenbarte zudem, wie fundamental ein strenger Urheberrechtsschutz für die Arbeit traditioneller Kulturindustrien wie Musikindustrie und Verlagswesen am Übergang in die datengetriebene digitale Plattformökonomie ist.

Es liegt nahe, das Tagungsthema aufzugreifen und danach zu fragen, wie fundamental die Institution des Urheberrechts die Strukturen und Praktiken der Kulturindustrien bestimmt. Ich möchte dazu zwei Fälle heranziehen: Die urheberrechtliche Regulierung des Tonbands sowie den derzeit schwelenden Konflikt um akademische Schattenbibliotheken.

4. Das Tonband und die Entstehung der ZPÜ

Wie die Historikerin Monika Dommann in ihrer Studie „Autoren und Apparate“ zeigt, etablierte sich das Tonband ab den 1950er Jahren in Deutschland als erschwingliches Konsumgut: Die wichtiger werdende Figur des Amateurs beziehungsweise der Amateurin musste daraufhin in die Verwertungsgefüge der Musikindustrie einbezogen werden. Bereits ab den 1920er Jahren waren Anleitungen verfügbar, die erklärten, wie sich Schallplattenspieler zur Aufnahme von Rundfunksendungen umfunktionieren ließen; 1931 folgten dann von der Phonoindustrie eigene Aufnahmeapparate, die sich allerdings noch vorwiegend an technisch Versierte und Bastler*innen richteten (Dommann 2014: 206). Erst etwa 20 Jahre später war es mit dem Tonbandgerät den Musikhörer*innen dann deutlich leichter möglich, im eigenen Wohnzimmer Musikstücke von Schallplatte oder aus dem Radio aufzunehmen, dauerhaft in hoher Qualität zu speichern und wieder abzuspielen. Das mündete Dommann zufolge in dem neuen „Typus des selbstbewussten

Konsumenten“, „der nicht mehr in den Regeln des Copyrights dachte, geschweige denn bereit war, einen Ausbau dieser Regeln hinzunehmen“ (Dommann 2014: 233).

Die mit dem Tonband realisierbare Repräsentationstiefe der Klänge stand fortan in Konkurrenz zu den Angeboten der Schallplatten- und Rundfunkindustrie, auf die man sich als Konsument*in von konservierter Musik bislang hatte verlassen müssen. Die auf den Tonbändern festgehaltenen Klänge ließen sich zudem relativ leicht auf andere Tonbänder kopieren und dadurch in der Breite replizieren, was Tauschgeschäfte in Gang brachte (Kernfeld 2011: 143). Schließlich bot das Tonband für besonders Geschickte auch die Möglichkeit, Aufnahmen per *cut and paste* aneinanderzumontieren, Bänder zu löschen und neu zu bespielen, und auf diese Weise selbst referentiell tätig zu werden.⁵

Die technische Reproduzierbarkeit von Klängen wurde durch das Tonband also dreidimensional gesteigert: Heimanwender*innen konnten Musik nicht nur in angemessener Tiefe speichern, sondern auch in der Breite verteilen und in der Höhe neu arrangieren – sowie natürlich auch in rearrangierter Form speichern und verteilen. Für die Musikindustrie, die sich über die Phonoindustrie, die Verwertungsgesellschaften und die Sendeanstalten integrierte, bedeutete diese Steigerung technischer Reproduzierbarkeit einen Kontrollverlust, den sie durch neue rechtliche Arrangements wieder einzufangen versuchte: Nach jahrelangem rechtlichen Tauziehen wurden Tonbandhersteller wie Grundig dazu verpflichtet, Warnhinweise in der Werbung ihrer Geräte anzubringen, dass „bei der Aufnahme geschützter Werke auf Magnettonbänder die Erlaubnis bei der GEMA einzuholen sei“ (Dommann 2014: 229).

Mehr noch: 1965 wurde mit der Novelle des Urheberrechts in Deutschland eine Regel implementiert, die Anbieter*innen von Tonbandgeräten fortan dazu verpflichtete, eine fünfprozentige Pauschalabgabe des Verkaufspreises an eine Verwertungseinrichtung abzuführen, die das Geld an Urheber:innen weiterverteilt. Diese Regel begründet allgemein die „Geburtsstunde der ZPÜ“, der Zentralstelle für Überspielungsrechte, die bereits 1963 gegründet worden war und als Inkassostelle die Pauschalabgaben für Tonbandgeräte, später auch für Videorekorder und die Leermedienabgabe fungiert (Müller 2018: 785).⁶ Wichtig ist zudem die 1965 im Urheberrechtsgesetz erfolgte Verankerung von Leistungsschutzrechten als sogenannten „verwandten Schutzrechten“. Das Leistungsschutzrecht schützt in der Musik beispielsweise die Aufnahme als eigenständiges Rechtsgut und führte bei späteren Schüben technischer Reproduzierbarkeit (wie dem musikalischen Sampling) zu weitreichenden Problemen (Fischer 2020a). In den 1960er führte es zudem zur Gründung einer eigenen Verwertungsgesellschaft für Leistungsschutzrechte (GVL).

Beim Tonband steigerte sich die technische Reproduzierbarkeit von Klängen in allen drei Dimensionen – wengleich die analoge Replikation einzelner Tonbänder natürlich weiterhin mit Qualitätsverlusten und einiger praktischer Mühe für die Nutzer*innen verbunden war.⁷ Seit den 1990er Jahren ereignet sich mit der globalen Vernetzung durch das Internet und der technisch verlustfreien digitalen Kopie, die eine Loslösung des gespeicherten Inhalts von seinem Trägermedium ermöglicht, ein qualitativ

⁵ Die daraus entstandenen Montagen waren womöglich eher rudimentäre Klangarrangements, die aber die Frage nach der – zufälligen oder intendierten – Reihenfolge der Stücke beziehungsweise ihrer Ausschnitte in den Vordergrund rückte.

⁶ Bis heute ist die Pauschalvergütungsregelung ein rechtliches Instrument, das in den Medienindustrien bei signifikanten Schüben technischer Reproduzierbarkeit zur Regulierung bemüht wird.

⁷ Für das Verlagswesen stellt der Off-Set-Druck zumindest in der Horizontale eine vergleichbare Reproduktionstechnologie dar: Auch die Gründungsmitglieder des Merve-Verlags bedienten sich im Westberlin der 1970er Jahre an ihr, um unter Missachtung (beziehungsweise den gezielten Bruch) von Urheberrechten neomarxistische Literatur verbreiten (Felsch 2015: 76). Für den größeren Kontext siehe dazu auch die umfangreiche Studien von Carolin Amlinger (Amlinger 2021) oder mit Fokus auf den Suhrkamp Verlag Claudia Michalski (Michalski 2021).

ungleich krasserer Schub in der technischen Reproduzierbarkeit. Etwa zur Jahrtausendwende traf dieser Schub die Musikindustrie in Form der „MP3-Krise“: Diese war damit vermutlich die erste Branche, die von der Digitalisierung erfasst und dabei sehr nachhaltig irritiert wurde (Dolata 2008). Urheberrechtlich fragwürdige bis definitiv illegale Tauschbörsen hatte es freilich schon vor dem Internet gegeben. Mit einschlägigen Internet-Foren, Peer-to-Peer-Tauschbörsen sowie neuartigen Filesharing-Protokollen (etwa BitTorrent) allerdings wurde die Rolle der Nutzer*innen bei der Online-Piraterie von Musik-, Film- und auch Textdateien erheblich gestärkt.

5. Akademische Schattenbibliotheken und Open Access

Die Effekte der digitalen Technologien sind nicht nur auf die Unterhaltungsbranche begrenzt, sondern wirken sich seit einigen Jahren auch im akademischen Verlagswesen und damit in der öffentlichen Universitäts- und Forschungslandschaft aus. Wissenschaftliche Bücher und Aufsätze sind in digitaler Form nicht nur bei Studierenden begehrte Ressourcen, sondern auch bei den Forscher*innen selbst: Da nicht alle über ihre Heimatinstitutionen Zugriff auf alle gewünschten Texte haben, greifen interessierte Kreise auf diverse – urheberrechtlich fragwürdige bis illegale – akademische Schattenbibliotheken zu.⁸ Unterscheiden lassen sich diese nach ihrem Organisationsgrad, also dahingehend, ob es sich um Peer-to-Peer-basierte Schattenpraktiken handelt (wie den Twitter-Hashtag #IcanHazPDF oder studentische Telegram-Gruppen), um thematisch kuratierte Sammlungen (wie UbuWeb oder aaarg.org) oder um technisch voraussetzungsvolle, umfassend orientierte Schattenbibliotheken (etwa LibGen oder SciHub) (Fischer 2020b).

Für den Universitäts- und Forschungsbetrieb erfüllen akademische Schattenbibliotheken trotz ihres urheberrechtlichen Status wichtige, geradezu parabolische Funktionen (für SciHub siehe etwa Strecker 2019 oder die Datensammlung von Elbakyan/Bohannon 2021), insofern sich mit ihnen kostenlos, schnell und praktikabel akademische Literatur besorgen lässt. Der akademischen Medienindustrie, zu der ich insbesondere das internationale Quadrupol der Großverlage Elsevier, Springer Nature, Wiley und Taylor & Francis zähle, sind die genannten Schattenbibliotheken aufgrund massenhafter Urheberrechtsverletzungen ein Dorn im Auge. Der Grund dafür ist das auf Rechteverwertung fußende Geschäftsmodell der Verlage: Handelt es sich nicht um eine frei lizenzierte Open-Access-Publikation sondern um einen übliche Autor*innenvertrag, übertragen wissenschaftliche Autor*innen den Verlagen zur Verwertung üblicherweise ein Bündel an Rechten. Teilweise sind diese Verträge so restriktiv, dass die Autor*innen selbst über ihre Heimatbibliothek keinen digitalen Zugriff auf den eigens verfassten Text erhalten, sondern an einer Bezahlschranke des Verlags scheitern.

Beliebtheit und Stabilität der genannten Schattenbibliotheken sind als Indikatoren für den Kampf um die Hoheit zur technischen Reproduzierbarkeit im akademischen Feld zu verstehen. Starke Abhängigkeiten sowie auf Tradition fußende akademische Reputationslogiken innerhalb der verschiedenen disziplinären Publikationsregime verhindern bislang einen flächendeckenden Wechsel hin zu einem offenen, möglicherweise bibliotheks- oder gemeinschaftsgetriebenem wissenschaftlichen Verlagswesen. Seit einigen Jahren wird dieser Wechsel über Open-Access-Förderstrukturen und gesetzliche Änderungen auch politisch-administrativ forciert. Diese Entwicklung beruht nicht zuletzt auf der Besonderheit, dass die überwiegende Mehrheit der Forschungsergebnisse mit öffentlichem Geld finanziert ist und daher auch als öffentliches Gut betrachtet werden kann, das

⁸ Auch diesen Text hätte ich nicht verfassen können, ohne mehrere Schattenbibliotheken zu konsultieren und andere Umgehungsstrategien anzuwenden. Neben den akademischen Schattenbibliotheken wurde etwa der BibBot benutzt. Das ist ein Browser-Addon zur Überwindung von Presse-Paywalls, das über die GENIOS-Datenbank der Öffentlichen Bibliotheken funktioniert. Näheres zum BibBot siehe (Fischer 2022c): <https://irights.info/artikel/kleine-loesung-fuer-ein-grosses-problem-der-voebbot-ermoeglicht-zugang-zu-zeitungsartikeln/31341>

nicht hinter Bezahlschranken kommerzieller Verlage unzugänglich gemacht werden sollte (Dobusch/Heimstädt 2022).

Mit der derzeitigen Umstellung auf Open Access (und der einhergehenden Teilöffnung von Urheberrechten, etwa durch freie Lizenzen), ändert sich auch das Geschäftsmodell der Großverlage. Bislang funktionierte es größtenteils über die Verwertung übertragener Rechte im *Nachhinein* – bei Open Access verlangen Verlage heute überwiegend eine Finanzierung durch Autor*innen oder Bibliotheken im *Vorhinein*.⁹ Schließlich ist auch bei den Verlagen eine stärkere Hinwendung zu plattformigen Geschäftsstrategien zu verzeichnen, die auf der Akkumulation, Analyse und Verwertung von Nutzungsdaten beruhen (Siems 2022). Die Komplementärentwicklung dazu ist, dass digitale Plattformen zunehmend kuratorisch und damit verlagsähnlich(er) agieren. Man könnte also sagen: Verlage werden plattformiger, Plattformen verlagiger.

6. Das Urheberrecht als Fundamentalinstitution der Kulturindustrien

In den betrachteten Feldern fungiert das Urheberrecht als Vehikel zur Kommodifizierung und Propertisierung von Produkten, die aus künstlerischen oder kulturellen Praktiken heraus entstehen. Die Produkte werden mit den Mitteln des Urheberrechts auf individuelle Autorschaft zugerechnet, als eigenständige Werke abgegrenzt (oftmals mit dem Charakter von Originalen, wenn nicht sogar Unikaten), mit Verwertungsdauer versehen, geografisch parzellierten Märkten zugewiesen (in der Regel entlang nationalstaatlicher Grenzen), mit der Rhetorik von Innovation und Kreativität vermarktet und je nach Nutzungsform und Tarif vergütet. Eine umfassende Betrachtung wissenschaftlicher, literarischer oder musikalischer Publikationsregime sollte dem Urheberrecht daher Platz in der Analyse einräumen. Die urheberrechtlichen Maßgaben und Verwertungsgefüge sind nicht trivial und schlagen sich beispielsweise in den dutzenden Regelungen der Verwertungsgesellschaften nieder, von denen allein in Deutschland derzeit 13 vom Deutschen Patent- und Markenamt zugelassen sind. Die Komplexität der Materie und die Dominanz juristischer Akteure in diesem Metier begründen, warum das Urheberrecht in der soziologischen Analyse bisher nur randseitig behandelt wurde.

Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die Technik eine stärkere Treiberin des Rechts ist als umgekehrt. Gleichwohl sollte der umgekehrte Fall – Recht treibt Technik, oder auch: Recht treibt Ökonomie – nicht vergessen oder aufgegeben werden, auch wenn das der komplizierter zu untersuchende oder zumindest weniger offensichtliche Fall ist. Zudem ist bemerkenswert, wie jeder substantielle Schub technischer Reproduzierbarkeit Demokratisierungsfantasien beflügelt, die die Vorteile der Offenheit oder des unbeschränkten Zugriffs für das Wohl der Allgemeinheit propagieren.

Von den drei Dimensionen technischer Reproduzierbarkeit schätze ich für das Urheberrecht die Horizontale (Replikationsbreite) als typische Verlagsdomäne am wichtigsten sein. Demgegenüber lassen kulturelle Remix-Praktiken und nutzergenerierte Inhalte (etwa auf Plattformen wie TikTok) die analytisch herausgearbeiteten Dimensionen zunehmend konvergieren. Das ist ein Hinweis darauf, dass die ökonomische Verwertung von urheberrechtlich geschützten Werken sich mit neuen Technologien re-arrangieren kann – die typische Antwort der Kulturindustrien darauf sind rechtliche und technische Suspensionsmechanismen, die technische Reproduzierbarkeit einhegen, unterbinden oder monetär verwertbar machen. Die eher datengetriebenen Geschäftsmodelle der Plattformen lassen eine andere Verwertungslogik erkennen als die urheberrechtsgetriebenen der Kulturindustrien, wengleich sich auch hier eine Annäherung feststellen lässt.

⁹ Eingetriben zumeist als „article processing charge“ (APC) beziehungsweise „book processing charge“ (BPC).

Literaturverzeichnis

- Amlinger, C. (2021). *Schreiben: Eine Soziologie literarischer Arbeit*. Suhrkamp.
- Benjamin, W. (2012). *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: Drei Studien zur Kunstsoziologie [1935]*. Suhrkamp.
- Bohannon, J. (2016). Who's downloading pirated papers? Everyone. *Science*, 352(6285), 508–512. <https://doi.org/10.1126/science.352.6285.508>
- Cohen, E., Cohen, S. A., & King, V. T. (2018). The global permutations of the Western publication regime. *Current Issues in Tourism*, 21(17), 2035–2051. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1272556>
- Dobusch, L., & Heimstädt, M. (2021). Strukturwandel der wissenschaftlichen Öffentlichkeit. Konstitution und Konsequenzen des Open-Access-Pfades. *Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?*, Sonderband, 425–454. <https://doi.org/doi.org/10.5771/9783748912187-425>
- Dolata, U. (2008). Das Internet und die Transformation der Musikindustrie. *Berliner Journal für Soziologie*, 18(3), 344–369. <https://doi.org/10.1007/s11609-008-0025-4>
- Dommann, M. (2014). *Autoren und Apparate. Die Geschichte des Copyrights im Medienwandel*. Fischer.
- Felsch, P. (2015). *Der lange Sommer der Theorie: Geschichte einer Revolte*. CH Beck.
- Fischer, G. (2020a). *Sampling in der Musikproduktion: Das Spannungsfeld zwischen Urheberrecht und Kreativität*. BÜchner-Verlag. <https://doi.org/10.14631/978-3-96317-721-7>
- Fischer, G. (2020b). Licht und Schatten in der akademischen Medienindustrie. In S. Schröer et al. (Hrsg.): *Tipping Points. Interdisziplinäre Zugänge zu neuen Fragen des Urheberrechts, Nomos*. <https://doi.org/10.5771/9783748910664>
- Fischer, G. (2022a). Im Ringen um Erkenntnis und Anerkennung: Wie Rechtswissenschaftler*innen das eigene akademische Publizieren im Zuge von Open Access sehen. *Recht und Zugang*, 3(1).
- Fischer, G. (2022b). *Kleine Lösung für ein großes Problem? Der BibBot ermöglicht Zugang zu Zeitungsartikeln*. iRights.info. <https://irights.info/artikel/kleine-loesung-fuer-ein-grosses-problem-der-voebbot-ermoeeglicht-zugang-zu-zeitungsartikeln/31341>
- Heimstädt, M., & Fischer, G. (2022). Publishing Research. Eine Taxonomie der Praktiken wissenschaftlichen Verlegens. In S. Hofhues & K. Schütze (Hrsg.), *Doing Research*. Transcript.
- Kernfeld, B. D. (2011). *Pop song piracy: Disobedient music distribution since 1929*. University of Chicago Press.
- Kreutzer, T., & Fischer, G. (2022). *Das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz in der Praxis. Eine qualitative Studie zur Anwendung des UrhWissG in Bildung, Bibliotheken, Verlagswesen und Wissenschaft*. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6500995>
- Michalski, C. (2021). *Die edition suhrkamp 1963–1980: Geschichte, Texte und Kontexte*. De Gruyter.
- Müller, S. (2008). Die Zusammenarbeit der Verwertungsgesellschaften. In R. Kreile, J. Becker, & K. Riesenhuber (Hrsg.), *Recht und Praxis der GEMA: Handbuch und Kommentar* (S. 781–788). De Gruyter.

Schröter, J. (2010). Das Zeitalter der technischen Nicht-Reproduzierbarkeit. *Navigationen. Zeitschrift für Medien- und Kulturwissenschaften*, 10(1), 9–36.

Siems, R. (2022). Das Lesen der Anderen: Die Auswirkungen von User Tracking auf Bibliotheken. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 9(1), 1–25. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5797>

Spoerhase, C. (2022). *Filetierte Vernunft. Veröffentlichen in den Geistes- und Sozialwissenschaften*. 2, 4–13.

Strecker, D. (2019). Nutzung der Schattenbibliothek Sci-Hub in Deutschland. *LIBREAS. Library Ideas*, 36. <https://doi.org/10.18452/21409>